

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарлов, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Oripov Xasan Abdivaxobovich СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ СЛОВА В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ.....	8
2. Rakhmonov Sunnatillo Mavlonovich INTERPRETATION A PERFECT HUMAN IN THE TARIKATS MAWLAWI AND NAQSHBANDI.....	13
3. Samadov Aktamkul Rafikovich UNITY OF MORALITY AND AESTHETICS IN PERSONAL MIND: PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....	19
4. Abdumajidova Hamida IMPACT OF MODERNIZATION OF THE CENTRAL ASIAN COUNTRIES ON THE ACTIVITY OF SOCIO-POLITICAL RELATIONS.....	26
5. Бегматова Мўътабар Аскарловна, Усанов Равшан Тураевич МАДАНИЯТШУНОСЛИК ФАНИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	30
6. Боймуродов Зоҳид Шокирович ”ТУРМУШ ТАРЗИ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ ЭКСПЛИКАЦИЯСИ.....	35
7. Жураева Дилафруз Жамуродовна “БОБУРНОМА” – ТАБИАТ ЭСТЕТИКАСИНИНГ ИЛК МАНБАСИ СИФАТИДА.....	44
8. Отабаев Икромжон Усмонжанович ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРАНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШ ЗАРУРИЯТИ.....	52
9. Isomiddinov Yuldash Yusubboevich THE SOCIAL PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ABDURAUF FITRAT’S SPIRITUAL HERITAGE.....	58
10. Кузиев Нодир Абдусалимович ИПАК ЙЎЛИ ДОИРАСИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ САВДО-ИҚТИСОДИЙ СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗАРО МУНОСАБАТЛАРИ.....	65
11. Мавлонов Илхомжон Холмирзаевич ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЮКСАЛИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ АСОСЛАРИ.....	70
12. Султонова Светлана Юриевна ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ТЕРРОРИЗМ ТАҲДИДЛАРИДАН ШАХСИЙ ЎЗИНИ-ЎЗИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	75
13. Сўфиев Абдуҳаким Абдулазизович ТАДБИРКОР ШАХС ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИ ОШИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	82

14. Туробов Бекпулат Нусратуллаевич ШАРҚШУНОС Е.Э. БЕРТЕЛЬС МУТАФАККИР АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ ТЎҒРИСИДА.....	92
15. Турсунова Лайло ЁШЛАР МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ ВА СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАРИ.....	97
16. Uzakova Lola Abdurashitovna THE STUDY OF PHILOSOPHICO-THEORETICAL VIEWS OF ALISHER NAVOI.....	103
17. Юсупова Феруза Зойировна АХЛОҚИЙ ТАФАККУР РИВОЖЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ ВА ИДЕАЛ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЎЗАРО НИСБАТИ.....	109
18. Maxmudova Aziza BIOETIKA ZAMONAVIY MADANIYATDA INDIVIDUALLIKNI HIMOYA QILISH SHAKLI SIFATIDA.....	115
19. Sayidov Qahramon O'ZBEKISTONDA URBANIZATSION RIVOJLANISH (MILLIY VA UMUMBASHARIY XUSUSIYATLAR).....	122
20. Махмудова Азиза, Афанасьева Олеся, Камариддинзода Аминабону ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗРЕНИЯ И ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА.....	127
21. Ҳамроев Саиджон ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида).....	136
22. Шарипов Абдуҳакимжон ЎЗБЕК ФАЛСАФАСИ ВА ТАРАҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИ УЙҒУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ ВАЗИФАЛАРИ.....	142
23. Асатуллоев Иномжон Абобакир ўғли ШАРҚ ВА ҒАРБ ФАЛСАФСИДА ИНСОН ҚАЛБИ ТЎҒРИСИДАГИ ҚАРАШЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ ДИАЛЕКТИКАСИ.....	150

УДК 101.1::316

Хамроев Саиджон
Бухоро давлат университети
мустақил тадқиқотчиси

ИНСОНИЯТ ТАФАККУРИ ТАРИХИДА ИЖТИМОЙ АДОЛАТ МАСАЛАСИ ТАҲЛИЛИ (Платон ва Аристотель қарашлари мисолида)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7325598>

АННОТАЦИЯ

Мақолада антик давр файласуфлари Платон ва Аристотелнинг сиёсий адолат ҳақидаги қарашлари таҳлил қилинган. Платоннинг ахлоқий адолат ҳақидаги фикрлари мазмун моҳияти очиқ берилган. Шунингдек, Платон томонидан таҳлил қилинган ахлоқий адолат ва давлат тузилиши ҳақидаги тушунчаларга асосий эътибор қаратилган. Аристотелнинг тенглик тамойили ҳақидаги фикрлари фалсафий нуқтаи назардан тадқиқ қилинган. Ижтимоий адолат тушунчасининг ҳозирги кундаги аҳамияти ва унинг инсон ҳаётидаги ўрни кўрсатиб берилган. Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларнинг адолат тамойилига асосланганлиги очиқ берилган.

Калит сўзлар: адолат, ижтимоий адолат, демократия, олигархия, сиёсат, ҳуқуқ, давлат, ҳокимият, фуқаролик жамияти, ижтимоий ҳаёт, эркинлик.

Хамроев Саиджон
Независимый исследователь
Бухарского государственного университета

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ (На примере Платона и Аристотеля)

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются взгляды античных философов Платона и Аристотеля о политической справедливости. Раскрывается суть содержания взгляда Платона о нравственной справедливости. А также уделяется особое внимание на концепциях моральной справедливости и государственного устройства проанализированных Платоном. Изучены с философской точки зрения взгляды Аристотеля о принципе равенства. Раскрывается значение понятия социальной справедливости и его место в жизни человека. Выявлено, что комплексные реформы, проводимые в нашей стране, основаны на принципе справедливости.

Ключевые слова: справедливость, социальная справедливость, демократия, олигархия, политика, право, государство, правительство, гражданское общество, социальная жизнь, свобода.

Hamroev Saidjon
Independent researcher at
Bukhara State University

ANALYSIS OF SOCIAL JUSTICE IN THE HISTORY OF HUMAN THINKING (On the example of Platon and Aristotle)

ANNOTATION

The article analyzes the views of the ancient philosophers Plato and Aristotle on political justice. The essence of the content of Plato's view of moral justice is revealed. And also special attention is paid to the concepts of moral justice and the state system analyzed by Plato. The views of Aristotle on the principle of equality are studied from a philosophical point of view. The meaning of the concept of social justice and its place in human life are revealed. It was revealed that the comprehensive reforms carried out in our country are based on the principle of justice.

Key words: justice, social justice, democracy, oligarchy, politics, law, state, government, civil society, social life, freedom.

КИРИШ

Давлат ва жамият қурилишини тубдан такомиллаштириш, ошкоралик, қонун ва адолат устуворлигини таъминлаш, иқтисодийни либераллаштириш, ижтимоий соҳани ҳар томонлама ривожлантириш борасида жадал суратларда катта амалий ишлар амалга оширилмоқда. Жамият ҳаёти демократлашуви шароитида барқарор ривожланиш муаммоларига эътибор қаратилиши, табиий албатта. Ушбу жараёнларда жамият ҳаётининг барча соҳаларида ижтимоий адолат тамойилларини қарор топтириш давлатимизнинг бош мақсади бўлиб ҳисобланади.

Ижтимоий адолат мураккаб ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнлар шароитида жамият ҳаётининг барча соҳаларида эркинлик, қонунчилик ва демократияни қарор топтириш шароитида ва маконида кечмоқда.

Ижтимоий адолат ғояси жамият ҳаётининг сиёсий, иқтисодий, маънавий соҳаларини қамраб олади. У давлат ва жамият эркинлаштирилишининг муҳим омили, зеро биз шунчаки демократик жамият эмас, балки одил демократик жамият қурмоқдамиз. “Янги Ўзбекистон – демократик қонунлар, юксак ҳуқуқий маданиятга эга фуқаролар мамлакатидир” [1].

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Ижтимоий адолат тушунчаси демократик давлатчилик шароитида муҳим ўрин тутадиган пурмаъно тушунча ҳисобланади. Дунёдаги мавжуд цивилизациялар ва маданиятлар номояндалари адолатни турли хил ва маъноларда талқин қилганлар. Ижтимоий адолатни биз, шахс ва жамият ўртасидаги муносабатлар тушунунамиз. Ижтимоий адолатда фаровонлик (мулк, бойлик) тақсимоти, тенг имкониятлар ва ижтимоий имтиёзлар мезони билан ўлчанади. Ижтимоий адолат ғояси ҳамда ижтимоий адолат муаммолари аввало Ўзбекистоннинг биринчи Президенти И. А. Каримов ва амалдаги Президент Ш.М.Мирзиёевнинг асар, нутқ ва маърузаларида ўз мужассамини топган.

Фуқаролик жамиятида тенглик ва эркинлик ғоялари, давлат тушунчалари дастлаб Платон, Афлотун, Арасту асарларида атрофлича демократиянинг ҳуқуқий мезони, ўрта аср Шарқ фалсафасида Абу Наср Фаробий, Абу Райхон Беруний, Мусо ал-Хоразмий, Амир Темур каби мутафаккирлар шахар одамларининг фозиллиги: одил подшоҳ, илмли уламолар, меҳнатсевар деҳқонлар тизимидаги адолатли ижтимоий муносабатларнинг тизими ўрганилган.

Ғарб файласуфлари Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Кант ва Г. Гегел қарашларида адолатнинг ҳуқуқий шартномавий асослари қайд этилган. Шунини таъкидлаш керакки, илмий адабиётларда «адолат», «ҳақиқат» ва «тенглик» тушунчалари ўзаро уйғун ҳолда қўлланилганлигини ҳам кўриш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, ҳар қандай жамиятдаги оммага оида мавзу ва муаммолар, авваломбор, шахсий, миллий, минтақавий аҳамиятга эга бўлиб, муайян халқ ҳаёти, унинг

тарихи ва такдири, тафаккури ва дунёқараши билан боғлиқ масалалар тарзида намоён бўлади. Бунда анализ ва синтез, қиёсий таҳлил, ижтимоий сўровнома, тизимли таҳлил сингари тадқиқот усуллари ва тарихийлик, мантиқийлик каби тамойиллардан фойдаланилади. Ҳозирги кунда ижтимоий адолат тушунчаси давлат сиёсатининг нафақат муайян йўналиши, балки жамият эҳтиёжини қондирувчи муҳим тамойилга айланди. Ижтимоий адолат давлат сиёсатини амалга оширишда таянч восита ҳисобланади. Унинг воситасида миллат ва жамиятнинг тенг муносабатларда ҳаёт кечириш истиқболлини белгилайди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ижтимоий адолат тушунчаси меъёрларига риоя қилиш, тенг ҳуқуқчилик ва жамиятда яшаш учун барча неъматлардан тенг фойдаланиш шаклида ифодаланади ҳамда умумий мулк ва ижтимоий тенгликка асосланади. Ҳатто “Авесто” китобида ҳам инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, миллатлараро муносабатларни ўзаро ҳурмат ва ишонч тамойиллари негизида барпо этиш ғоялари муҳим ўрин тутуди, зўравонлик ва адолатсизлик рад этилади [1].

Маълумки, ижтимоий адолатнинг назарий асосларини излаш ижтимоий-фалсафа ва ахлоқнинг анъанавий мавзуси бўлиб келган. Адолат асосида ташкил этилган ижтимоий тузум масаласи классик (мумтоз) ва замонавий давр ижтимоий фалсафаси учун, шунингдек, замонавий сиёсий назария учун ҳам доимий диққат марказидаги мавзу саналган.

Таъкидлаш жоизки, қадимги юнонлар сиёсий тафаккурининг тадқиқотчилар томонидан қайд этилган энг муҳим хусусияти натурализм эди. Унинг мазмуни шундаки, бу дунёдаги барча нарсалар ҳар бир нарсанинг табиий ўлчови сифатида ҳаракат қиладиган баъзи табиий “намуналар”га мос келади [2]. Айни пайтда ҳаётнинг ўзи гўё унинг бир қисми бўлган ўша мавжудотни ундаётгандек бўлиб, иерархик тарзда, яъни маълум бир нарсага мос равишда жойлаштирилган умумий тамойил, унинг асосида коинотнинг ҳар бир элементининг сифат хусусиятларини қандайдир яхшилик ғоясига мувофиқ ажратиш мумкин бўлади. Бу қарашга кўра, дунё тартибли ҳамда ичида ҳеч нарса кўринмайди, ҳамма нарса маълум бир тартибда ихтиёрий жойлаштирилган.

Қаерда бу уйғунлик умуминсоний деб ҳисобланганлиги ниҳоятда муҳим, айни пайтда у бутун коинотга, ижтимоий-сиёсий ташкилотга ва инсоннинг психофизик тузилишига тааллуқли эди. Бундай космологик тушунчалар бўйича (чиқиш унинг илдизлари мифологияда), сиёсий фалсафа шаҳар-давлатнинг адолатли тузилиши нима бўлиши кераклигини тушунишга асосланган. Бундай сиёсий-фалсафий жойлашувга амалий туртки билан мулоҳаза юритганда, оддий савол пайдо бўлади: чексиз фуқаролар урушларини қандай тугатиш мумкин ва бундай сиёсий шаклни топиш учун урушаётган томонларнинг барча вакиллари қониқтирадиган жамият ташкилоти мавжудми? Аслида, бу ерда махсус норматив сиёсий тартиб, унинг ичида мутаносиблик муаммоси, шунингдек сиёсий ҳокимиятни тақсимлаш масаласи ётади. Бу антик даврнинг энг буюк файласуфлари Платон ва Аристотелнинг адолатли ва яхши фуқаролар жамоасининг назарий асосларини излашларига туртки бўлди.

Сиёсий маънода ушбу масалалар Платон ва кейин Аристотел томонидан таклиф қилинган ечимларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг консерватив ва аристократик табиатидир [3-5]. Периклдан кейин демократик Афинанинг сиёсий амалиётини яхши билган ҳар иккала файласуф (муҳим воқеа Сукротнинг қатл этилиши) демократиянинг қаттиқ танқидчиларига айланадилар. Бир вақтнинг ўзида иккала мутафаккир кўплаб юнон шаҳар-давлатларида мавжуд бўлган олигархик бошқарувга (бойлар ҳокимияти) қарши чиқдилар. Платон ва Аристотел камбағал кўпчилик манфаатларини ўзида мужассам эттирган демократия ва кўпчиликка мос келмайдиган, бойлар-олигархлар бошқарувига асосланган сиёсий тизимнинг назарий асосларини таҳлил қилдилар. Шу билан бирга, ҳар бир мутафаккир умумий муаммони ҳал қилар экан, сиёсий тузилманинг ўзига хос лойиҳасини ва уни асослашнинг ўзига хос мантиқини таклиф қилади.

Платоннинг сиёсий адолат ҳақида фикрлари назарий жиҳатдан унинг космологиклиги ва антропологик қарашлари эди. Платон космологиясининг асосий қоидаларига кўра, коинот - бу тушунарли ғояларнинг олий оламидир ёки прототиплар; дунёнинг руҳи, ақлли нарсалар

дунёсини қамраб олган; ақл-идрокнинг жисмоний дунёси каби уч томонлама тузилишга эга. Бу учта дунё иерархик тартибда жойлаштирилган, тушунарли мавжудотлар юқорида ва тана (шахсий) – пастда, руҳ оралиқ позицияни эгаллайди ҳамда ўз табиатига кўра, ақлга яқинроқдир. Платон худди шундай инсон руҳи ҳам тартибга солинган дея эътироф этади. Бу таҳлилларда учта асосий тамойилни кўриш мумкин. Биринчиси оқилона, унинг ёрдамида одам фикр юрита олади. Иккинчиси, шахвоний, инсоннинг фикрларини шахвонийликка йўналтиради. Учинчиси ғазабли, ўз табиатига кўра, рационалликка интилади.

Рухнинг, шунингдек, коинотнинг тўғри фаолияти, тўғри иерархия ва функционал бўлиниши туфайли санаб ўтилган принципларнинг ҳар бири ўзига хос “ваколат доирасига” эга ва юқорироқ принципга бўйсунди. “Демак, фикр юритиш қобилияти ҳукмронлик қилиш учун мосдир, чунки донолик ва бутун қалб учун ғамхўрлик фақат унинг иши, ғазабнинг бошланиши унга бўйсунди керак ва унинг иттифоқчиси бўлади.” Ва бундан кейин: “Шу тарзда тарбияланган, ўргатилган ва ўз мақсадини чинакам тушунган бу иккала тамойил ҳам истакнинг бошланишини бошқаради ...”. Платон руҳнинг бутун тузилиши учун асосий хавф айнан истакдан келиб чиқшини таъкидлайди. Унга кўра, табиат бойликка чанқоқ. Агар иккита олий тамойил уларнинг хушёрлигини заифлаштира, қуйилар уларни қул қилишга уриниши мумкин. Савол туғилиши табиий: нима учун Платон руҳнинг қисмлари иерархиясини бошқасида эмас, балки оқилона қисми ҳукмрон бўлган тартибда кўради? Буни юнон маданиятининг инсон тафаккури энг юқори шакли ҳисобланган рационаллик ва рационализмга умумий йўналтирилганлиги сифатида тушуниш мумкин.

Қадимги юнонлар инсоннинг бу ҳаётда улғуворлиги, инсоннинг завқ-шавқ учун эмас, балки комил ҳолатга, фазилатга эришиш учун яшашини мақсад деб ишонишган. Аммо “фазилатли ва оқилона бўлинг” деб Сукрот ҳам бир хил ишонган. Яхши ҳаёт нима эканлигини билмаслик мумкин эмас, яъни инсон онги энг олий тамойил бўлиб, унга рия қилиш керак. Платон айнан шу нарсани таъкидлайди. Уйғунлик, инсон қалбининг учта тамойилининг мувозанати, унда сабаб сўзсиз ҳукмронлик қилади. Бунда Платон адолатни чақиради. Ва бу уч тамойилни тўғри мувозанатга келтирган кишини адолатли деб атайди. “Аксинча, адолатсизлик – бу руҳнинг турли қисмларининг чалкашликлари ва саргардонлиги, уларнинг нопоклиги, кўрқоқлик ва кўшимча равишда, жаҳолат - бир сўз билан айтганда, ҳар хил турдаги ёвузлик ҳисобланади”. Шундай қилиб, инсон қалбининг адолати - бу ҳукмронликнинг тўғри тартиби, лекин адолатсизлик ушбу тартибни бузиш билан изоҳланади [6].

Ахлоқий адолат ва давлат тузилиши ҳақидаги тушунча Платон томонидан таҳлил қилинган. “Давлат” рисоласида тасвирланган идеал сиёсий жамоа иерархик жамият бўлиб, у учтадан иборат. Демак, ҳукмдорларнинг вазифаси билим билан давлатни тартибга солишдир, соқчиларнинг вазифаси мавжуд тартибни ҳимоя қилиш, қуйи қатламлар - давлат манфаати учун иқтисодий фаолият шуғулланишдан иборат. Ахлоқий адолат (шахснинг адолати) каби сиёсий адолат, Платоннинг фикрича, - бу тўғри ҳукмронлик муносабатларини ўрнатишдир. Буни одамлар табиатан ва туғилишдан бир хил эмаслиги, турли хил табиий мойилликларга эга эканлиги билан асослаш мумкин. Баъзилар туғилишдан бошлаб, асосан оқилона принципга эга, бошқалари эса, шахвоний завқларга кўпроқ мойил. Аммо жамият, худди руҳ каби, оқилона бўлинган бўлса ва асосиз қисми бўлса, уни худди шундай тарзда иерархия принципига мувофиқлаштириш керак, бу эса рационал тамойилнинг устунлигидир.

Платоннинг лойиҳаси, назарий уйғунлигига қарамай, утопиядир, чунки у аристократияни энг хавфсиз ва энг қулай сифатида кафолатлашга интилади. Бундан ташқари, маълум бир тарзда кафолат бериш - файласуфларнинг подшоҳлари ҳукмронлиги зарурлигини таъкидлайди. Платоннинг шогирди Аристотел, назарий саъй-ҳаракатларини, биринчи навбатда, адолатли шахар-давлатнинг “ишлайдиган”, амалий жиҳатдан самарали назариясини яратишга йўналтириш орқали худди шу вазифани бошқарган. Бу ҳар икки мутафаккирнинг турлича ёндашувида яққол кўринади. Платон ёндошувида идеал ташки (илоҳий) аралашувни тасвирлайди.

Аристотелнинг идеали эса, нарсаларнинг ўзида мавжудлигини тасвирлайди. Ҳамма нарса, Аристотелнинг фикрича, унга хос бўлган табиатнинг кучини англашга, яъни идеал

нарсга айланишга (машхур Аристотелнинг энтелехия тушунчаси) интилади. Яъни, дунёдаги ҳамма нарса баъзи бир ички импульслар билан ҳаракат қилади ва бу ҳаракатнинг якуний мақсади яхшиликдир. Сиёсатда ҳам худди шундай бўлади. Энг яхши сиёсат бир қатор босқичлардан ўтиб, аста-секин пайдо бўладиган сиёсатдир, унинг ривожланиши мукамал ва ўзини ўзи таъминлайдиган давлат билан якунланади.

Платоннинг адолат масаласи абадий ва ўзгармас моделга мурожаат қилиш асосида ягона ва якуний қарорни қабул қилса, у ҳолда Стагиритда адолатли деб ҳисобланган нарса аниқ, бир марта ва умуман берилган жавобга эга эмас. Аристотелнинг фикрлаш мантиғи сиёсий, Афлотундаги каби мавҳум чайқовчиликдан кўра, амалий эҳтиёткорлик билан бошқарилади. Шу нуқтаи назардан қараганда, фикрлар тизимини таҳлил қилиш лозим. Турли тоифадаги фуқароларнинг ҳокимиятга даъволарини таҳлил қилиш файласуф учун энг катта қийинчилик ҳисобланиб, бу савол: ким ҳукмронлик қилиши керак? Эркин туғилганларнинг асосий қисми ёки давлатда озчиликни ташкил қилган фақат энг фазилатли фуқароларми? Агар биринчисининг ҳокимиятга бўлган ҳуқуқи уларнинг ирсий кадр-қиммати билан боғлиқ бўлса, иккинчисининг ҳуқуқи шубҳасиздир. Асосан, гап нима афзаллиги ҳақида бормоқда. Узоқ анъанага асосланган фуқаролик тенглигими ёки хизматга асосланган тенгсизликми (меритократия)? Бир томондан, танлов аниқ кўринади: “Одобли одамлар ҳукмронлик қилиши ва ҳамма нарсанинг бошида туриши нимани англатади? Аммо бу ҳолда, қолганлар муқаррар равишда давлат лавозимини эгаллаш шарафидан маҳрум бўлади, сиёсий ҳуқуқларни йўқотади. Эркин фуқаронинг шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш фуқаролик тенглиги принципи бизни қатъий риоя қилишга мажбур қилади, деб таъкидлайди Аристотел [7].

Шундай қилиб, антик юнон даври сиёсатни манфаатлар устуворлиги сифатида фикр юритади (аниқроғи, бу боғлиқликни фуқаро ва уни тарбиялаган жамият табиий, ажралмас қилиб талқин қилинган). Бу билан бош сиёсий муаммонинг ечими ҳар бир инсоннинг фаровонлигини билан боғлиқ деган тушунча пайдо бўлади.

Марказий Осиё халқларининг бой маданияти ва тарихи адолат ва ижтимоий адолатнинг тарғиботчиси бўлиб келганлар. Юсуф Хос Ҳожиб, Форобий, Абу Али ибн Сино, Муҳаммад ал-Ғаззолий ва Насриддин Тусий асарларида ҳам ижтимоий адолат тўғрисида турли хил фикрлар юритганлар.

Абу Наср Форобий “Маданий жамият ёки маданий шаҳар (ёки мамлакат) шундай бўладики, шу мамлакатнинг аҳолисидан бўлган ҳар бир одам касб-ҳунарда озод ҳамма тенг бўлади, кишилар ўртасида ижтимоий фарқ бўлмайди, ҳар ким ўзи истаган ёки танлаган касб-ҳунар билан шуғулланади. Одамлар чин маъноси билан озод бўладилар... Аммо баъзи шаҳар (ёки мамлакат)лар бўладики, уларда бутун халқнинг фикри-зикри, ақл-идроки бойлик тўплаш, мол-дунё орттиришга қаратилган бўлади. Улардан чиққан раҳбарлар ҳам раҳбарликни мол дунёни кўпайтиришда деб биладилар. Шунинг учун ҳам улар эрта-кеч мол дунё тўплаш ҳаракатида бўладилар. Бундай раҳбарларнинг қўл остида ишлаган шаҳар халқларида турли бузуқ одатлар, шаҳвоний нафс, ҳасад, бир-бирларини талаш, душманлик, низо-жанжаллари пайдо бўлади. Ана шундай шаҳар халқларидан хислатлари, майллари турлича бўлган авлод туғилади” деб таъкидлайди [8].

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Шарқда ҳам Ғарбда ҳам ижтимоий адолат тушунчаси азалдан ва ҳозирги ҳаётимизда юқори баҳолашиб келинмоқда. Мустақил ва барқарор тараққиёт йўлига кирган бизнинг юртимиз учун ҳам жуда қадриlidir.

Бугунги кунда мамлакатимизда ижтимоий - иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий ислохотларни олиб бориш ва улар асосида ривожланган фуқаролик жамияти ва қонун устуворлиги шаклидаги барқарор институтларнинг шаклланиши ижтимоий адолат тамойилларини ишлаб чиқиш ва уни самарали амалга ошириш зарурати билан бевосита боғлиқ.

Президент Ш.Мирзиёевнинг иш услублари ва мамлакатимизда олиб бораётган сиёсатлари “Давлат – инсон учун” тамойили асосида ташкил этилмоқда. “Мазкур тамойилга амал қилиш эса, инсонни ва унинг манфаатларини давлат сиёсати ва ислохотларнинг асосий

мезонига айлантириш лозимлигидан далолат беради. Бу нафақат юртимизда, балки бутун дунёда мазкур ислохотларнинг энг демократик тамойилларга мослиги, уларнинг пировард мақсади ва давлат сиёсатининг устувор йўналиши инсон манфаатлари, ҳақ-ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашга қаратилганининг эътирофи этилишига сабаб бўлмоқда.” [1].

Буни биз дин ва сўз эркинлиги, гендер тенглик, барчанинг таълим ва тиббий хизматларни олишида тенглик, кекса одамларнинг ижтимоий интеграция, болалар, ёшлар, аёллар ва ногиронлиги бўлган шахслар ва мигрантларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш борасида амалга оширилаётган ишлардан кўришимиз мумкин. Бир сўз билан айтганда ижтимоий адолат мамлакатимизнинг тадрижий ривожланишида катта амалий аҳамиятга эга бўлган тушунчадир.

Таъкидлаш жоизки, ижтимоий адолат деганда жамиятнинг ҳар бир аъзоси тенг ҳуқуқли, бир хил ҳимоя ва бурч ҳамда мажбуриятларга эга бўлган шароитлар ҳамда жамиятда яшовчи ҳар бир инсоннинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий ва эркинликларининг тенглиги ва хавфсизлигини таъминлаш тушунилади. Ҳозирги кунда жамиятимизнинг барча соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлар ижтимоий адолат руҳи билан суғорилган бўлиб, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашнинг пировард натижасидир. “Ижтимоий адолат” бу мамлакатда инсон кадрини улуғлашнинг асосий кўрсаткичидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Шавкат Мирзиёев “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН СТРАТЕГИЯСИ”.– Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти. 2021. 464 бет
2. Федорова М. М. Классическая политическая философия. С. 10–11.
3. Штраус Л. О классической политической философии //Штраус Л. Введение в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. М. : Логос, Практика, 2000. С. 57–58.
4. Штраус Л. Классическое естественное право // Штраус Л. Естественное право и история. М.: Водолей Publishers, 2007. С. 128–129; 134–136.
5. Бе/нетон Ф. Введение в политическую науку: пер. с фр. М.: Издательство «Весь мир», 2002. С. 19–38.
6. Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация : монография / Г. Ю. Канарш. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. — 236 с.
7. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация : монография / Г. Ю. Канарш. М. : Изд-во Моск. гуманит. Ун-та, 2011. — 236 с.
8. Абу Наср Форобий «Фозил одамлар шахри»-Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 1993, 190-191 бетлар.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000